

ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЯ ЧЕРНЫЙ КОРЕНЬ ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ПРИРОДЕ НА ПЛАТО УСТЮРТ, В МЕДИЦИНЕ И ХОЗЯЙСТВЕ

Уснатдинов.Ж.Н.

Нукусский государственный педагогический институт имени

Ажинияза Студент биологии 3-курс

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8058351>

ARTICLE INFO

Received: 12th June 2023

Accepted: 19th June 2023

Online: 20th June 2023

KEY WORDS

Чернокорень, размножение чернокорня, химический состав чернокорня, использование в народной медицине, декоративный, в снятии боли в мышцах и суставах.

ABSTRACT

Двулетнее или многолетнее растение, не отличающееся декоративной привлекательностью, используемое в народной медицине благодаря своим полезным свойствам. В качестве лекарственного растения применяют настой из корней чернокорня. В лечебных целях используют и свежий сок растения. Народная медицина использует чернокорень для борьбы с желудочными кровотечениями, вызванными язвенной болезнью.

В лечебных целях используют лекарственный чернокорень. Богатый химический состав растения позволяет применять культуру для оздоровления организма. В народной медицине существует достаточно рецептов приготовления отваров и настоев из частей растения, для лечения патологий опорно-Двигательного аппарата и в гомеопатии. Растение обладает успокаивающим и вяжущим действием. Используется для лечения бронхолегочных патологий. Наружное применение средств на основе чернокорня помогает справиться с проявлениями аллергии - зудом и покраснением.

Растение обладает рядом лекарственных свойств. Так, растение используют для снятия боли в мышцах и суставах. Кроме того, растение богато веществами, ускоряющими заживление ран и ожогов. Однако применять растение нужно с осторожностью, поскольку изменение и увеличение дозировки может привести к развитию серьезных осложнений.

Народная медицина использует чернокорень для борьбы с желудочными кровотечениями, вызванными язвенной болезнью. Кроме того, отвар из частей растения помогает бороться с поносом и другими нарушениями ЖКТ. В качестве лекарственного растения применяют настой из корней чернокорня.

Для приготовления настоя берут столовую ложку измельченных сухих корней растения. Смесь засыпают в емкость и заливают стаканом кипятка. После чего полученную смесь настаивают в течение 2 часов. Готовый состав процеживают. Перед употреблением настой разводят в чистой воде в соотношении 1:30. Принимают внутрь, три раза в день, по 1 чайной ложке средства.

В лечебных целях используют и свежий сок растения. Для устранения болей в опорно- Двигательном аппарате и при заболеваниях желудка принимаю по 2 капли свежего сока 3 раза в сутки, разбавляя водой.

Рис. 1: Общий вид черного корня (википедия)

Лекарственное значение, в большей степени, несут листья и корни циноглоссума. Корневище заготавливают в конце активного роста кустарника. Для этого, растение выкапывают из земли, корни промывают и просушивают. Сушить корни необходимо в хорошо проветриваемых помещениях, в темном месте. По мере высыхания одной стороны, корни переворачивают. Хранят сырье в сухих местах, в бумажных или тканевых пакетах.

Листья собирают в период активного роста цветка. Весной, с появлением молодых побегов, листву собирают и раскладывают в темном прохладном месте ровным слоем. Для сушки можно использовать сушилки, температура в которых не превышает 35 градусов. После высушивания траву складывают в сухие тканевые мешочки.

Чернокорень широко используется, как инсектицид. Химический состав растения и его ядовитые свойства стали естественным средством для борьбы с грызунами, часто атакующими приусадебные участки. Отвар из частей растения помогает бороться и с различными гусеницами, поедающими урожай.

В качестве инсектицидного средства применяют отвар из листьев чернокорня. Для его получения 300 г сухих листьев растения заливают 10 литрами воды. Полученную смесь кипятят в течение получаса, а затем остужают. В полученную смесь добавляют растертый кусок хозяйственного мыла. Смесью обрабатывают культуры на участке.

Рис. 2: Размножение черного корня семенами (фото Ж.Уснатдинов).

Двулетние и однолетние представители чернокорня не подлежат пересадке. Пересаживают, как правило, только многолетние культуры, для распространения или обогащения почвы новыми кустами. Для этого, циноглоссум аккуратно выкапывают из земли. Во время пересадки необходимо заранее подготовить лунку для кустарника.

Растение аккуратно, стараясь не задеть корневище, пересаживают с одного места на другое. После пересадки культуру поливают водой. При нормальном содержании питательных веществ, чернокорень быстро приживается в новом месте.

Заканчивать: Мақолада кора илдизни ўрганиш мақсади ва вазифалари, унинг халк табобатидаги ва ихтисодиётдаги орни хақида малумот келтирилган. Кора илдиз ўсимлиги ноқулай шўрланган ерларда кенг қўллаш ҳамда Қорақалпоғистон ва Устюртнинг sanoat районларида доривор ўсимлиги сифатида этиштириш учун истиқболли доривор ва манзарали ўсимлик ҳисобланади. Черный корень – одно из самых полезных растений. Это растение обладает лечебными свойствами и может использоваться как декоративное растение. Учитывая значение черного корня в медицине и хозяйстве (лекарственное, медоносное, декоративное, кормовое и др.), изучение его биологии и разработка агротехники возделывания является одним из основных эффективных направлений фитомелиорации пустынь.

References:

1. А.Б.Ажиев, Г.Ж.Сабирова, Ж.Н.Уснатдинов, Л.М. Юлдашова// GROWING BLACKROOT GREENFLOWER-CYNOGLOSSUM VIRIDIFLORUM PALL.EX. LEHM// International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education “Germany CONFERENCE” May10th2023 p.141-144. <https://conferencea.org>
2. Ajiev A.B. Qoraqalpog'iston va Xorazmning madaniy o'simliklarining yovvoyi ajdodlarining turlarining taksonomik tahlili // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси.- 2020.- № 9 (66).- 12-16 б.
3. А.Хамидов, м.набиев, т.одилов// ЎЗБЕКИСТОН ЎСИМЛИКЛАРИ АНИҚЛАГИЧИ// Тошкент «УЦИТУВЧИ» 1987
4. <https://elki-zelenye.ru/chernokoren>
5. Чернокорень лекарственный – Википедия